

A IMPORTÂNCIA DO CUIDADO CONTÍNUO PARA PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE DOS PORTADORES DE DOENÇAS CRÔNICAS: HIPERTENSOS E DIABÉTICOS

[Ciências da Saúde, Saúde Coletiva, Volume 28 - Edição 135/JUN 2024 / 12/06/2024](#)

THE IMPORTANCE OF CONTINUOUS CARE FOR PROMOTING AND PREVENTING THE HEALTH OF PEOPLE WITH CHRONIC DISEASES: HYPERTENSIVE AND DIABETIC PEOPLE

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11621738

Adolfo Alves Ribeiro Netto

Bianca Fermontt Aires

Brunna Maia Martins

Daniel Turibio Rodrigues

Fabírcia Gonçalves Amaral Pontes

Fernanda Godinho Franco

Lívia de Melo Nunes

Marcia Ferreira Sales

Maria Clara Borges Barbosa Cristal

Maria Vitória Canevari da Rocha Simão

Renata de Fátima Vedana

RESUMO

As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) representam uma das principais causas de óbito global, tendo um impacto significativo na qualidade de vida, produtividade e custos de saúde. Estima-se que cerca de 40 milhões de mortes ocorram anualmente devido a DCNT em todo o mundo, com a maioria dessas mortes acontecendo em países de baixa e média renda, incluindo o Brasil. A hipertensão arterial sistêmica (HAS) e a diabetes mellitus (DM) são exemplos importantes de DCNT, sendo ambas associadas a complicações graves e prejuízos à saúde. **Objetivo:**

Sensibilizar os Hipertensos e Diabéticos sobre a importância da mudança do estilo de vida de forma a contribuir na adesão ao tratamento medicamentoso, visando reduzir a prevalência e os impactos do diabetes mellitus e da hipertensão arterial sistêmica, por meio de uma ação no âmbito da prevenção e promoção à saúde. **Metodologia:** Trata-se de um estudo descritivo que transcorreu de um relato de experiência vivenciado durante a disciplina de Práticas Interdisciplinares de Ensino, Pesquisa e Extensão (PIEPE) III do curso de medicina do 3º período durante o primeiro semestre de 2024, sobre a importância do cuidado contínuo para a promoção e prevenção da saúde dos portadores das doenças crônicas hipertensão arterial sistêmica e diabetes *mellitus*. **Resultados e**

Discussão: O projeto foi elaborado e desenvolvido em uma Unidade Básica de Saúde do município de Porto Nacional-To. No primeiro momento foi realizado um diagnóstico situacional da quantidade de hipertensos e diabéticos cadastrados, sendo 250 hipertensos e 67 diabéticos, respectivamente. A partir desse momento, iniciou-se a escrita científica do projeto, para posterior apresentação à banca, e a idealização da ação específica para essa parcela populacional tendo como pressuposto trabalhar a sensibilização dos pacientes portadores das DCNT em específico a hipertensão arterial sistêmica (HAS) e a Diabetes *Mellitus*

(DM) para evitar complicações referentes a essas patologias. Dentre as DCNT presentes no cenário da saúde humana, a hipertensão arterial sistêmica e a diabetes *mellitus* são patologias que necessitam de um olhar presente e atencioso, uma vez que a hipertensão arterial sistêmica (HAS) é considerada a doença crônica mais prevalente em idosos ao lado da diabetes *mellitus* (DM) (Souza *et al.*, 2023). Logo, essa ação foi meticulosamente pensada para tornar ativos os pacientes ali presentes na discussão, a fim de fomentá-la e proporcionar o compartilhamento de ideias, melhorando o cenário local no que tange à HAS e à DM.

Considerações Finais: O trabalho evidenciou a importância da educação em saúde e do cuidado contínuo para a promoção e prevenção das doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), como a hipertensão arterial sistêmica (HAS) e o diabetes mellitus (DM). Através de atividades educativas e interativas realizadas com os pacientes, foi possível aumentar o conhecimento sobre essas condições, melhorar a adesão ao tratamento e fomentar hábitos de vida mais saudáveis. As ações educativas contribuíram significativamente para aumentar a compreensão dos pacientes sobre suas condições de saúde, tratamentos e a importância da adesão.

Palavras-chave: Doenças Crônicas não Transmissíveis; Diabetes; Hipertensão.

ABSTRACT

Chronic non-communicable diseases (NCDs) represent one of the main causes of global death, having a significant impact on quality of life, productivity and healthcare costs. It is estimated that around 40 million deaths occur annually due to NCDs worldwide, with the majority of these deaths occurring in low- and middle-income countries, including Brazil. Systemic arterial hypertension (SAH) and diabetes mellitus (DM) are important examples of NCDs, both of which are associated with serious complications and harm to health. Objective: Raise awareness among Hypertensive and Diabetic patients about the importance of changing

their lifestyle in order to contribute to adherence to drug treatment, aiming to reduce the prevalence and impacts of diabetes mellitus and systemic arterial hypertension, through an action within the scope of prevention and health promotion. Methodology: This is a descriptive study that was based on an experience report during the Interdisciplinary Teaching, Research and Extension Practices (PIEPE) III discipline of the 3rd period medicine course during the first semester of 2024, about the importance continuous care for the promotion and prevention of the health of patients with chronic diseases systemic arterial hypertension and diabetes mellitus. Results and Discussion: The project was designed and developed in a Basic Health Unit in the municipality of Porto Nacional-To. Firstly, a situational diagnosis was made of the number of registered hypertensive and diabetic patients, with 250 hypertensive patients and 67 diabetic patients, respectively. From that moment on, the scientific writing of the project began, for subsequent presentation to the panel, and the idealization of the specific action for this population segment, with the assumption of working to raise awareness among patients with NCDs, specifically systemic arterial hypertension (SAH). and Diabetes Mellitus (DM) to avoid complications related to these pathologies. Among the NCDs present in the human health scenario, systemic arterial hypertension and diabetes mellitus are pathologies that require a present and attentive look, since systemic arterial hypertension (SAH) is considered the most prevalent chronic disease in the elderly alongside of diabetes mellitus (DM) (Souza et al., 2023). Therefore, this action was meticulously designed to make the patients present there active in the discussion, in order to encourage it and provide the sharing of ideas, improving the local scenario regarding SAH and DM. Final Considerations: The work highlighted the importance of health education and continuous care for the promotion and prevention of chronic non-communicable diseases (NCDs), such as systemic arterial hypertension (SAH) and diabetes mellitus (DM). Through educational and interactive activities carried out with patients, it was possible to increase knowledge about these conditions, improve adherence to treatment and encourage healthier lifestyle habits. Educational actions contributed significantly to

increasing patients' understanding of their health conditions, treatments and the importance of adherence.

Keywords: Chronic non-communicable diseases; Diabetes; Hypertension.

1 INTRODUÇÃO

As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) representam uma das principais causas de óbito global, tendo um impacto significativo na qualidade de vida, produtividade e custos de saúde. Estima-se que cerca de 40 milhões de mortes ocorram anualmente devido a DCNT em todo o mundo, com a maioria dessas mortes acontecendo em países de baixa e média renda, incluindo o Brasil (WHO, 2011; apud Silva et al., 2022). A hipertensão arterial sistêmica (HAS) e a diabetes mellitus (DM) são exemplos importantes de DCNT, sendo ambas associadas a complicações graves e prejuízos à saúde (Souza et al., 2023).

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma doença crônica não transmissível (DCNT) que pode ser definida como uma comorbidade multifatorial caracterizada por elevação persistente dos níveis pressóricos, com o valor de pressão arterial sistólica maior ou igual a 140 mmHg e o valor de pressão arterial diastólica maior ou igual a 90 mmHg, sob técnica de aferição correta em pelo menos duas ocasiões diferentes, sem utilização de medicamentos anti-hipertensivos (Barroso et al., 2020). Nesse sentido, essa é uma comorbidade que é responsável por mais de 70% dos casos de acidente vascular cerebral, além de aumentar os riscos de desenvolvimento de outras comorbidades, como o próprio Covid-19 (Gerbassi et al., 2022). Isso posto, reforça a necessidade da importância do cuidado com essa DCNT, com o intuito de evitar suas complicações.

A diabetes mellitus é uma doença perigosa que, em suma, causa o aumento anormal de glicose no sangue e, assim, consequências à homeostasia corporal (Francisco, 2019). Essa patologia, afeta aproximadamente 3% da população global, com previsão de crescimento até 2030, sendo seu aumento de incidência associado ao envelhecimento

da população. Suas principais complicações incluem neuropatia, retinopatia, cegueira, pé diabético, amputações e nefropatia (Muzy et al., 2021).

Nesse sentido, Pimentel (2023) destaca como as doenças crônicas não transmissíveis (DCNTs) são responsáveis por números consideráveis de óbitos todos os anos, cerca de 36 milhões, sobretudo em países com rendas inferiores. Ainda, no Brasil, o Ministério da Saúde tem a maior parte dos gastos relacionada com complicações das DCNTs. Haja vista tal circunstância, o autor ainda destaca que dentre as principais DCNTs estão as doenças cardiovasculares – relacionadas com complicações da hipertensão arterial sistêmica – e a diabetes.

Além disso, é importante destacar a relevância da adesão ao tratamento por parte dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). A adesão ao tratamento é um elemento crucial para o controle das DCNT, como HAS e DM. Por meio de estratégias educacionais, como a Entrevista Motivacional, é possível promover a mudança de comportamento e incentivar o autocuidado, contribuindo para uma melhor adesão ao tratamento e, conseqüentemente, para uma melhor qualidade de vida dos pacientes (Borges et al, 2014).

Dentre as diversas causas de morte na faixa etária dos idosos, a hipertensão arterial sistêmica e a diabete mellitus são consideráveis causas de doenças cardiovasculares e óbitos nessa população, sobretudo, com relação às conseqüências dessas comorbidade a longo prazo, como alterações funcionais e estruturais a órgãos-alvo que afetam a qualidade e a expectativa de vida dessa população (Francisco et al., 2018).

Nesse sentido, é importante destacar a relevância da adesão ao tratamento por parte dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). A adesão ao tratamento é um elemento crucial para o controle das DCNT, como HAS e DM. Por meio de estratégias educacionais, como a Entrevista Motivacional, é possível promover a mudança de comportamento e

incentivar o autocuidado, contribuindo para uma melhor adesão ao tratamento e, conseqüentemente, para uma melhor qualidade de vida dos pacientes (Borges et al, 2014).

Assim, o diabetes mellitus e a hipertensão arterial sistêmica tornaram-se prevalentes na sociedade brasileira, devido aos novos hábitos sociais, que reduziram o tempo e a disponibilidade das pessoas para atividades saudáveis, além do envelhecimento populacional e a presença dos fatores de risco modificáveis. Nesse sentido, o objetivo deste trabalho é sensibilizar o grupo alvo sobre a importância da mudança do estilo de vida de forma a contribuir na adesão ao tratamento medicamentoso, visando reduzir a prevalência e os impactos do diabetes mellitus e da hipertensão arterial sistêmica, por meio de uma ação no âmbito da prevenção e promoção à saúde.

2 METODOLOGIA

Trata-se de um estudo descritivo que transcorreu de um relato de experiência vivenciado durante a disciplina de Práticas Interdisciplinares de Ensino, Pesquisa e Extensão (PIEPE) III do curso de medicina do 3º período que ocorreu no primeiro semestre de 2024 (fevereiro a maio) sobre a importância do cuidado contínuo para a promoção e prevenção da saúde dos portadores das doenças crônicas hipertensão arterial sistêmica e diabetes *mellitus*.

O projeto foi elaborado e desenvolvido em uma Unidade Básica de Saúde do município de Porto Nacional-To. No primeiro momento foi realizada uma visita in loco para diagnóstico situacional da quantidade de hipertensos e diabéticos cadastrados, sendo 250 hipertensos e 67 diabéticos, respectivamente, sendo o público alvo. A partir desse momento, iniciou-se a escrita científica do projeto, para posterior apresentação à banca, e a idealização da ação específica para essa parcela populacional tendo como pressuposto trabalhar a sensibilização dos pacientes portadores das DCNT em específico a hipertensão arterial

sistêmica (HAS) e a Diabetes *Mellitus* (DM) para evitar complicações referentes a essas patologias.

A ação ocorreu em 21 de maio de 2024, no período vespertino, em uma unidade básica de saúde de Porto Nacional- Tocantins. A metodologia incluiu rodas de conversa, palestras e materiais educativos: folder que abordava sobre essas duas patologias.

As questões éticas foram rigorosamente seguidas para garantir a proteção dos direitos e da privacidade dos participantes, respeitando sua individualidade, liberdade de expressão, crenças, cultura e ambiente social. A coleta de dados que incluiu quantidade de pacientes com HAS e DM derivou de fontes de acesso público, não sendo requerida a submissão do projeto ao CEP.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

No início do primeiro semestre de 2024, acadêmicos de medicina do 3º período do Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos (ITPAC), localizado na cidade de Porto Nacional – TO, realizaram um projeto de extensão a partir da disciplina Práticas Interdisciplinares em Extensão, Pesquisa e Ensino (PIEPE) III. Esse projeto foi idealizado tanto pelos acadêmicos como pela orientadora da disciplina e seguiu o eixo temático das Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) proposto pelo Eixo da disciplina. Esse projeto de extensão universitária foi composto por etapas desde a construção, planejamento e execução da ação.

Nesse panorama, a extensão universitária desempenha múltiplas funções: a acadêmica, que se baseia em conhecimentos teóricos e metodológicos; a social, que contribui para a organização e construção da cidadania; e a articuladora, que se manifesta por meio de ações concretas. A extensão universitária pode ser entendida como um processo social e científico de interação interdisciplinar e educativo que permite comunicação, por meio da troca de saberes entre a Universidade e a Sociedade (Brasil, 2022).

Desse modo, a prática de extensão universitária pode ser compreendida

como um esforço coletivo de produção de conhecimento a partir da realidade, visando à transformação social. Assim, a ação em extensão realizada teve total importância para a formação médica dos acadêmicos, haja vista que pode proporcionar todos os atributos citados anteriormente.

À vista disso, dentro do eixo das DCNT, após alguns encontros para discussão/ planejamento e alinhamento de ideias, escolheu-se o tema, o local e o público-alvo, sendo o tema a ser trabalhado “A importância do cuidado contínuo para a promoção e prevenção da saúde dos portadores de hipertensão arterial e diabetes”. O projeto foi elaborado e desenvolvido em uma Unidade Básica de Saúde do município de Porto Nacional-TO.

No primeiro momento, foi realizado um diagnóstico situacional da quantidade de hipertensos e diabéticos cadastrados, sendo 250 e 67, respectivamente. A partir desse momento, iniciou-se a escrita científica do projeto, para posterior apresentação à banca, e a idealização da ação específica para essa parcela populacional, tendo como pressuposto trabalhar a sensibilização dos pacientes portadores das DCNT, em específico a hipertensão arterial sistêmica (HAS) e a diabetes *mellitus* (DM), com o fito de evitar complicações referentes a essas patologias.

Nesse sentido, ambas as doenças são caracterizadas como DCNT e possuem um elevado impacto na saúde pública brasileira. A pressão arterial elevada, conhecida como hipertensão arterial sistêmica (HAS), é uma doença crônica do sistema cardiovascular marcada pelo aumento constante da pressão arterial, com valores iguais ou superiores a 140 mmHg para a pressão arterial sistólica e 90mmHg para a diastólica (SBC, 2016). No Brasil, a HAS é considerada um sério problema de saúde pública que atinge aproximadamente 31,3 milhões de indivíduos (IBGE, 2014). Outrossim, no que concerne à Diabetes *Mellitus* (DM), esta é uma condição crônica caracterizada pelo aumento de glicose no sangue, devido à deficiência ou resistência à insulina, hormônio produzido pelo pâncreas (De Mello; Neto, 2023).

Por conseguinte, a ação sobre essas duas patologias foi realizada no dia 21 de maio de 2024, em uma terça-feira, haja vista que esse é o dia da semana em que há atendimento específico para os hipertensos e diabéticos na UBS. Nessa perspectiva, a ação iniciou com uma roda de conversa entre os palestrantes e convidados, de maneira que foi questionado os saberes dos usuários sobre a própria doença, tratamento desde aos medicamentos até as atitudes de mudança de hábitos e fatores de risco associados. Dentre as DCNT presentes no cenário da saúde humana, a hipertensão arterial sistêmica e a diabetes *mellitus* são patologias que necessitam de um olhar presente e atencioso, uma vez que a hipertensão arterial sistêmica (HAS) é considerada a doença crônica mais prevalente em idosos ao lado da diabetes *mellitus* (DM) (Souza *et al.*, 2023). Logo, essa ação foi meticulosamente pensada para tornar ativos os pacientes ali presentes na discussão, a fim de fomentá-la e proporcionar o compartilhamento de ideias, melhorando o cenário local no que tange à HAS e à DM.

Contudo, a hipertensão arterial sistêmica é um distúrbio geralmente assintomático, o que dificulta seu diagnóstico e proporciona o descuido para com ela. Nesse sentido, a sua problemática social envolve os desafios encontrados na profilaxia de sua ocorrência e nas complicações silenciosas que se estabelecem no organismo humano e evidenciam-se majoritariamente no seu estágio mais perigoso (Brasileiro Filho, 2021). Consequentemente, a HAS pode comprometer o coração, os vasos, os rins, a retina e o cérebro de maneira estrutural e/ou funcional (Barroso *et al.*, 2020). À vista disso, a conscientização sobre a presença, simultânea ou não, de HAS e DM é essencial para o engajamento ao tratamento, pois a falta de adesão à dieta recomendada, à prática regular de atividade física e ao tratamento farmacológico pode levar a complicações e agravamento das condições de saúde (Silva *et al.*, 2022).

Nessa ótica, a ação realizada possibilitou, por meio de uma palestra/roda de conversa, o conhecimento sobre os fatores de risco, além dos e principais sintomas e complicações dessas doenças, para que os

pacientes fiquem cientes e compreendam a real importância do tratamento medicamentoso/não medicamentoso e como é possível ter uma melhor qualidade de vida, não gerando complicações sistêmicas no organismo. Portanto, torna-se evidente que o conhecimento da condição auxilia os pacientes a seguirem corretamente o plano de tratamento prescrito, além de permitir uma comunicação eficaz com os profissionais de saúde.

Além disso, realizou-se também o atendimento para acompanhamento dessas patologias aos portadores de DCNT, medição de índices glicêmicos, pressão arterial e circunferência abdominal para calcular o respectivo risco cardiovascular. Esses valores foram anotados, processados pelos acadêmicos e repassados aos pacientes, a fim de que eles compreendam o risco e entendam a importância do acompanhamento contínuo para evitar complicações associadas. Desse modo, os pacientes puderam discutir suas preocupações, sintomas e dúvidas, facilitando a criação de um cuidado mais personalizado e efetivo. Sob esse viés, uma discussão aberta com a equipe de saúde permite o desenvolvimento de um plano de tratamento personalizado e adaptado às necessidades individuais de cada paciente, levando em consideração fatores como estilo de vida, comorbidades e preferências (Lima, 2023).

Nessa ótica, a abordagem multidisciplinar do diabetes *mellitus* e da hipertensão arterial envolve a colaboração de diferentes profissionais de saúde para fornecer um cuidado abrangente e eficaz aos pacientes. Dessa maneira, diversos estudos destacam a importância dessa abordagem para lidar com os desafios associados ao diabetes e à pressão alta, como complicações resultantes dessas enfermidades. Por fim, houve também a entrega de folders educativos sobre a HAS e a diabetes *mellitus*, mostrando os valores de referência corretamente e os malefícios que as complicações podem gerar nos organismos dos pacientes com DCNT, a exemplo do surgimento de outras patologias associadas e da piora na qualidade geral de vida do paciente. Essa ação foi idealizada para sanar as dúvidas dos pacientes quanto às suas próprias doenças, dado que muitas

vezes eles não sabem nem mesmo identificar quando estão iniciando um quadro de descompensação, o qual poderia ter sido evitado.

Conforme consoante acima acerca das complicações existentes, a internação hospitalar por HAS e DM é um problema de saúde pública no Brasil, com um aumento significativo nos custos hospitalares e óbitos anuais (Jacomini *et al.*, 2023). Dessarte, a conscientização dos pacientes sobre os sintomas de crise reduz a necessidade de internações hospitalares, acarretando a diminuição de custos para o sistema de saúde. Logo, é perceptível que a realização desse projeto/ação obteve êxito, haja vista que cumpriu com os objetivos propostos e pode proporcionar ao público-alvo todas as informações necessárias para os esclarecimentos e tomadas de decisões no que tange à hipertensão arterial sistêmica e à diabetes *mellitus*.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O trabalho evidenciou a importância da educação em saúde e do cuidado contínuo para a promoção e prevenção das doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), como a hipertensão arterial sistêmica (HAS) e o diabetes mellitus (DM). Através de atividades educativas e interativas realizadas com os pacientes, foi possível aumentar o conhecimento sobre essas condições, melhorar a adesão ao tratamento e fomentar hábitos de vida saudáveis.

As ações educativas contribuíram significativamente para aumentar a compreensão dos pacientes sobre suas condições de saúde, tratamentos e a importância da adesão às recomendações médicas. A metodologia utilizada, que inclui rodas de conversa, palestras e materiais educativos, mostrou-se eficaz na promoção do engajamento dos pacientes, facilitando um ambiente de aprendizado e troca de experiências. A iniciativa destacou o papel fundamental da extensão universitária na integração entre academia e comunidade, promovendo benefícios mútuos e reforçando a importância do trabalho interdisciplinar.

A educação em saúde é uma tecnologia leve e deve estar pautada na postura dialógica e na troca de saberes, promovendo intercâmbio entre o saber científico e o popular. Tanto os acadêmicos/profissionais como os pacientes têm muito que ensinar e aprender. Espera-se que o presente trabalho possa contribuir com reflexões que levem os acadêmicos e futuros profissionais a avaliar a educação em saúde e sua efetividade sobre doenças crônicas não-transmissíveis no contexto das patologias trabalhadas e dentro do cenário da Unidade Básica de Saúde.

REFERÊNCIAS

BARROSO, Weimar Kunz Sebba et al. **Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial– 2020**. Arquivos Brasileiros de Cardiologia, v. 116, n. 3, p. 516-658-, 2021. Tradução. Disponível em: <https://doi.org/10.36660/abc.20201238>. Acesso em: 16 mar. 2024.

BORGES, Silier Andrade Cardoso; PORTO, Priscilla Nunes. Por que os pacientes não aderem ao tratamento? Dispositivos metodológicos para a educação em saúde. **Saúde em Debate**, v. 38, n. 101, p. 338–346, abr. 2014. Acesso em: 16 mar. 2024.

BRASIL. UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (UFMG). **O que é extensão universitária?**. UFMG, Brasil, 2022. Disponível em: <https://www.ufmg.br/proex/o-que-e-extensao-universitaria/#:~:text=%E2%80%9CA%20Extens%C3%A3o%20Universit%C3%A1ria%2C%20sob%20o,e%20outros%20setores%20da%20sociedade%E2%80%9D>. Acesso em: 28 mai. 2024.

DE MELLO, Gustavo Rezende; NETO, Joaquim Fernandes de Moraes . PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA DIABETES MELITTUS NO BRASIL DE 2013 A 2022. **Revista de Patologia do Tocantins**, [S. l.], v. 10, n. 3, p. 169–173, 2023. DOI: 10.20873/10.20873/uft.2446-6492.2023v10n3p169. Disponível em: <https://sistemas.uft.edu.br/periodicos/index.php/patologia/article/view/18179>. Acesso em: 29 mai. 2024.

FRANCISCO, Priscila Maria Stolses Bergamo et al. Prevalência simultânea de hipertensão e diabetes em idosos brasileiros: desigualdades individuais e contextuais. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 23, p. 3829-3840, 2018. Acesso em: 29 mai. 2024.

GERBASSI, Ricardo Rocha; RIBEIRO, Adriely Cristina Coronel; BELO, Fernanda Fabrícia Resende, & COELHO, Jamilly Gusmão. (2022). O impacto da hipertensão arterial sistêmica no contágio e prognóstico da Covid-19: uma revisão narrativa. Revista **Eletrônica Acervo Saúde**, 15(4), e10048. <https://doi.org/10.25248/reas.e10048.2022>. Acesso em: 29 mai. 2024.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). **Pesquisa Nacional de Saúde 2013**: percepção do estado de saúde, estilos de vida e doenças crônicas. Brasil, Grandes Regiões e Unidades da Federação. Rio de Janeiro: IBGE; 2014. Acesso em: 29 mai. 2024.

JACOMINI, Cínthia Pereira.; *et al.* PREVALÊNCIA DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES POR DIABETES MELLITUS NO BRASIL ENTRE 2020 E 2023. **REVISTA FOCO**, [S. l.], v. 16, n. 9, p. e2615, 2023. DOI: 10.54751/revistafoco.v16n9-002. Disponível em: <https://ojs.focopublicacoes.com.br/foco/article/view/2615>. Acesso em: 29 mai. 2024.

LIMA, Fabio Gonçalves. A importância do controle e tratamento da hipertensão arterial sistêmica na estratégia saúde da família. **Pesquisa, Sociedade e Desenvolvimento**, [S. l.], v. 4, pág. e25612440944, 2023. DOI: 10.33448/rsd-v12i4.40944. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/40944>. Acesso em: 30 mai. 2024.

MUZY, Jéssica. et al. Prevalência de diabetes mellitus e suas complicações e caracterização das lacunas na atenção à saúde a partir da triangulação de pesquisas. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 37, n. 5, 2021. Acesso em: 30 mai. 2024.

PIMENTEL, Paulo Vitor. **Análise do custo de internação relacionado a doenças crônicas não transmissíveis e suas principais complicações no estado de Sergipe (2023)**. Acesso em: 30 mai. 2024.

SILVA, Alanna Gomes. *et al.* **Monitoramento e projeções das metas de fatores de risco e proteção para o enfrentamento das doenças crônicas não transmissíveis nas capitais brasileiras**. Escola de Enfermagem, Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), 2022. Acesso em: 30 mai. 2024.

DA SILVA , Nyllaha Rosângela Costa ; *et al.* Efeitos da pandemia da Covid-19 na condução da farmacoterapia em idosos com hipertensão e diabetes atendidos em uma Policlínica no Estado de Pernambuco. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, v. 15, n. 3, p. e9726, 17 mar. 2022. Doi: <https://doi.org/10.25248/reas.e9726.2022>. Disponível em: <https://acervomais.com.br/index.php/saude/article/view/9726>. Acesso em: 29 mai. 2024.

Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC). 7ª Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial. **Arq Bras Cardiol**. 2016;107(3):1-83. doi: <http://dx.doi.org/10.5935/abc.201601532>. Acesso em: 30 mai. 2024.

SOUZA, Maria Antônia Alves. de; AGUIAR, Aline Cristiane de Sousa Azevedo. *et al.* Adesão de pessoas idosas ao tratamento de hipertensão e diabetes. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, v. 23, n. 4, p. e11896, 24 abr. 2023.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil